

Salices Peninsulae Anadyrensis

inter lat. sept. 60°—62° et long. or. 163—177 a *S. Soczava*
annis 1929—1930 collectas

Descripsit

BJÖRN FLODERUS.

Cum III figuris.

Communicaverunt die 8 februari 1933 R. E. FRIES et T. G. HALLE.

Enumeratio specierum.

Reticulatae FR.: *S. reticulata* L. ♀.

Myrtosalix KERN.: *S. polaris* WG. ♀.

S. polaris WG. × *pseudopolaris* FLOD. hybr. nov. ♀.

S. arctica PALL. × *cuneata* TURCZ. ♂.

S. arctica PALL. × *cuneata* TURCZ. × *Seemannii* RYDB.
hybr. nov. ♀.

S. phlebophylla ANDS. ♀.

S. Brayii LEDEB. ♀.

Petiolatae FLOD.: *S. cuneata* TURCZ. ♀.

S. cuneata TURCZ. × *pulchra* CHAM. hybr. nov. ♀.

S. cuneata TURCZ. × *Seemannii* RYDB. hybr. nov. ♀.

Glaucæ FR.: *S. Seemannii* RYDB. ♀.

Phylicifoliae DUM.: *S. pulchra* CHAM. ♀.

S. pulchra CHAM. × *Seemannii* RYDB. hybr. nov. ♀.

Lividae NYM.: *S. xerophila* FLOD. ♀.

S. Bebbiana SARG. ♀.

Myrtilloides BORR.: *S. myrtilloides* L. ♂, ♀.

S. arbutifolia PALL. ♀.

S. arbutifolia PALL. × *phylicoides* ANDS. nom. nov. ♀.

Hastatae FR.: *S. hastata* L. ♀.

S. fumosa TURCZ. ♀.

Chrysantheae KOCH: *S. Richardsonii* HOOK. ♂, ♀.

S. Hookeriana BARR. fol.

S. anadyrensis FLOD. sp. nov. ♀.

Villosae ANDS.: *S. baicalensis* TURCZ. ♀.

Viminales FR.: *S. serotina* PALL. ♀.

S. serotina PALL. × *viminalis* L. hybr. nov. ♀.

S. phyllicoides ANDS. ♀.

Pentandrae DUM.: *S. pentandra* L. ♂, ♀.

**S. pseudopentandra* FLOD. ♀.

Chosenia (NAKAI) FLOD. (comb. nov.): *S. macrolepis*
TURCZ. ♀.

S. reticulata L. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr: flum. Belaja: Mont. Nelvtii (tundra humida) 1929 ⁸/₈; reg. flum. Penshina: flum. Oklan: Mont. Kammennyi (tundra humida) 1930 ²⁶/₇, ²⁹/₇. — Socz. nis. 16; 27, 36.

S. polaris Wg f. ♀.

Loc. Regio fluminis Penshina: reg. flum. Oklan: Mont. Kammennyi (tundra humida) 1930 ²⁹/₇. — Socz. no. 58.

A *S. polari* europaea parum differt pilis bractearum rarioribus breviusculis plus minusve curvatis, quare ad sequentem vergit.

S. polaris Wg. × *pseudopolaris* FLOD. ♀.

Differt a *S. polari* foliorum nervis secundariis pluribus (in utraque latere interdum 5) et summo apice pilis brevioribus curvulisque, in bracteis rarioribus subcurvatis, stylis stigmatibusque crassioribus vulgo brevius partitis, et a *S. pseudopolari* pilis foliorum longioribus pro majore parte rectis, bracteis latioribus atrioribus, pilis longioribus saepe rectis instructis, capsulis densius hirsutis.

Loc. Regio fluminis Anadyr: reg. flum. Belaja: Mont. Nelvtii (tundra humida) 1929 ¹¹/₈. — Socz. no. 8.

S. arctica PALL. × *cuneata* TURCZ. ♂.

Loc. Regio fluminis Anadyr: infra Post Navo-Mariinsk: Semla Geka (tundra) 1929 ¹¹/₇, ¹⁸/₈. — Socz. nis. 6 (*S. arctica* dominans), 3 (*S. cuneata* dominans).

S. arctica PALL. × **cuneata** TURCZ. × **Seemannii** RYDB. ♀.

Fig. 1.

Differt a *S. arctica* × *cuneata* stipulis petiolatis ad 5 mm. longis lanceolatis, ramulis gemmisque crassioribus tomentosis, foliis brevius petiolatis junioribus superne saltem basi pilosis et in parte inferiore costae (cum petiolo) tomentosis, amentis majoribus (ad 55 × 8 mm.), capsulis dense tomentosis; a *S. arctica* × *Seemannii* foliis basi interdum obsolete glanduliferis infra subcostato-reticulatis, pedunculis gracilioribus rectis plus minusve luteis glabrescentibus, et a *S. cuneata* × *Seemannii* foliis praesertim apice latioribus nonnunquam subrotundatis obscurius reticulatis supra nitentibus et (cum petiolo) demum saepius glaberrimis.

Nectarium unicum ca. 1 mm. longum gracile. Folia ramul. flor. vulgo 4, quam ceteris minora. Styli ca. 1 mm. longi, graciles, siccati atri. Stigmata ca. 1/2 mm. longa cylindrica, vulgo profunde bipartita.

Loc. Regio fluminis Anadyr: inter ostia fluminum Belaja et Main: Mont. Belskii (pinetum pumile) 1929 ²⁶/₇. — Socz. no. 1 (*fig. 1*).

S. phlebophylla ANDS. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: infra Post Navo-Mariinsk (in tundra) ²⁰/₇, reg. flum. Belaja: Mont. Nelvtii (tundra saxatilis) ⁸/₈; reg. flum. Penshina 1930: reg. flum. Oklan: Mont. Kammennyi (tundra saxatilis) ¹⁷/₇, Mont. Staduchina (tundra saxatilis) ²⁴/₇, ²⁴/₇. — Socz. nis. 2, 14; 12, 16, 19.

S. Brayii LEDEB. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: reg. flum. Belaja: Mont. Nelvtii (tundra humida) ⁸/₈, ⁸/₈; reg. flum. Penshina 1930: reg. flum. Oklan: Mont. Kammennyi: (tundra saxatilis) ¹⁷/₇, (tundra humida) ²⁶/₇. — Socz. nis. 11 (foliis profundius glanduloso-serratis ad *S. berberifoliam* Pall. vergens), 12; 13, 38.

S. cuneata TURCZ. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: reg. flum. Belaja: Mont. Bitezo (dryadetum saxatile) ¹/₈, Mont. Nelvtii (tundra humida) ¹¹/₈; reg. flum. Penshina 1930: (tundra in ripa) ²/₇, reg. flum. Palmatkinno (tundra lichenensis) ¹⁴/₈, Mont. Pantoheiski (tundra saxatilis) ⁷/₇. — Socz. nis. 25, 9; 33, 23 b, 24 b.

Fig. 1.

S. cuneata TURCZ. × **pulchra** CHAM. ♀.

Fig. 2.

Differt a *S. cuneata* ramulis longioribus subrectis, stipulis sat longis, foliis brevius petiolatis, bracteis pilis confertioribus et longioribus instructis, capsulis stylisque longioribus, et a *S. pulchra* nervis foliorum secundariis paucioribus infra costato-reticulatis, pedunculis elongatis gracilibus foliiferis, stigmatibus brevioribus.

Loc. Regio fluminis Anadyr: reg. flum. Belaja: Mont. Nelvtii (tundra humida) 1929 $\frac{8}{8}$; reg. flum. Penschina: (tundra humida in ripa) 1930 $\frac{2}{7}$. — Socz. nis. 17; 34 b (fig. 2).

S. cuneata TURCZ. × **Seemannii** RYDB. ♀.

Differt a *S. cuneata* pedunculis villosis, stipulis lanceolatis, foliis brevius petiolatis (petioli ad 7 mm. longi) basi minus attenuatis, capsulis hirsutis, et a *S. Seemannii* ramulis brevioribus subnodosis pallidioribus, foliis confertioribus infra trapezoideo-costato-reticulatis, subglabris, ramulis floriferis perpaucis (1—2) pedunculis longioribus (ad 3,5 cm. longis) et foliis pluribus (ad 5) suffultis, amentis (♀ tantum lecta) gracilioribus, capsulis minoribus glabrescentibus.

Loc. Regio fluminis Anadyr: inter ostia fluminum Belaja et Main: Mont. Belskii (dryadetum saxatile cladinosum) 1929 $\frac{27}{7}$. — Socz. no. 27.

S. Seemannii RYDB. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: infra Post Navo-Mariinsk (tundra humida) $\frac{26}{7}$, (tundra saxatilis) $\frac{20}{7}$, reg. flum. Belaja: Mont. Bitezo (tundra saxatilis) $\frac{1}{8}$, Mont. Nelvtii (pinetum pumile) $\frac{9}{8}$; reg. flum. Penschina: reg. flum. Palmatkino (tundra humida) 1930 $\frac{12}{8}$. — Socz. nis. 5, 7, 26, 19; 22.

Species antea tantum in America boreali reperta!

S. pulchra CHAM. ♀.

Syn.: *S. taimyrensis* TRAUTV.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: infra Post Navo-Mariinsk (tundra humida) $\frac{20}{7}$, inter ostia fluminum Belaja et Main (salicetum in ripa) $\frac{31}{7}$, reg. flum. Belaja (tundra muscosa) $\frac{7}{8}$, Mont. Nelvtii (tundra humida) $\frac{8}{8}$; reg. flum. Penschina

Fig. 2.

1930: (tundra in ripa) $\frac{2}{7}$, (in ripa) $\frac{3}{7}$, inter ostia fluminum Palmatkino et Oklan (ripa humida) $\frac{6}{7}$, reg. flum. Oklan: $\frac{14}{7}$, (fruticetum in ripa) $\frac{14}{7}$, (tundra in ripa) $\frac{19}{7}$. — Socz. nis. 4, 18, 23 a, 17; 35, 48, 57, 44, 52, 14.

S. pulchra CHAM. × *Seemannii* RYDB. ♀.

Syn.: *S. fulcrata* α, subglauca Ands. ap. DC., Prodr. XVI: 2 (1868) p. 244. *S. pulchra* CHAM. v. *yukonensis* SCHN., Journ. Arn. Arboret. I (1920) p. 72.

Differt a *S. pulchra* ramulis annotinis subdivaricatis crassioribus subnodosis, novellis dense cano-tomentosis, gemmis hirsutis, stipulis brevioribus (ad 6 mm. longis), foliis integris supra hirsutiusculis infra tomentosis, et a *S. Seemannii* foliis acutioribus supra subnitide atrovirentibus nervis secundariis pluribus (in utraque latere ca. 10) parum curvatis praeditis.

Loc. Regio fluminis Talowka: (tundra humida) 1930 $\frac{25}{8}$. — Socz. no. 26 (fol.; *S. pulchra* dominans).

S. xerophila FLOD. ♀.

Syn.: *S. cinerascens* (WG) FLOD.

Loc. Regio fluminis Penschina 1930: inter ostia fluminum Belaja et Main (in ripa) $\frac{6}{7}$; reg. flum. Oklan: (tundra humida) $\frac{24}{7}$, (fruticetum palustre) $\frac{1}{8}$, (betuletum herbaceum in ripa) $\frac{18}{8}$; flum. Palmatkino (in ripa) $\frac{13}{8}$. — Socz. nis. 30, 18, 42, 17, 10.

Species antea tantum in America boreali reperta!

S. Bebbiana SARG. ♀.

Loc. Regio fluminis Talowka: (tundra in ripa) 1930 $\frac{25}{8}$, $\frac{29}{8}$, $\frac{29}{8}$. — Socz. nis. 25, 1, 20.

Species antea tantum in America boreali reperta!

S. myrtilloides L. ♂, ♀.

Formae hujus speciei Sibiriae orientalis ab europaeis signis nonnullis differunt tametsi inconstantibus:

Frutex humilis vel nanus; ramuli hirsuti; gemmae subacutae villosae, folia brevissime petiolata (petioli vulgo 1—2 mm. longi), nervis secundariis utraque latere ca. 7 et reticulo obsoletiore instructa, saepe (praesertim in foliis extrema aestate evolutis) utrinque pilis ca. 1,2 mm. longis plus minusve dense tecta; amenta pusilla ca. 12—20-flora; pedicelli ca. 1—2 mm. longi.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: reg. flum. Belaja: (caricetum palustre in tundra) $9/8$, (pinetum pumile in tundra) $3/9$; reg. flum. Penschina 1930: (caricetum humidum) $1/7$, reg. flum. Oklan (caricetum palustre) $14/7$, (tundra gruinaris) $14/7$, flum. Palmatkinio (tundra humida) $14/8$. — Socz. nis. 20, 30; 56, 55, 11, 40.

S. arbutifolia PALL. ♀.

Syn.: *S. fuscescens* ANDS.

Loc. Regio fluminis Penschina 1930: (tundra humida) $1/7$, $1/7$, (ripa humida) $3/7$. — Socz. nis. 50, 54, 47.

S. arbutifolia PALL. × **phylicoides** ANDS. ♀.

Syn.: *S. fuscescens* ANDS. × *sachalinensis* FR. SCHM.

Loc. Regio fluminis Talowka 1930 $29/8$. — Socz. sine no. (*S. arbutifolia* valde dominans).
In Kamtchatca sat frequens.

S. hastata L. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: flum. Belaja (betuletum fruticosum in ripa) $30/7$, $30/7$, (fruticetum in ripa) $31/7$, (tundra muscosa) $7/8$; reg. flum. Penschina 1930: flum. Oklan: (salicetum in ripa) $16/7$, (tundra humida) $19/7$, (ripa humida) $30/7$, (betuletum herbaceum in ripa) $11/8$. — Socz. nis. 15 a, 33, 10, 23 b; 45, 43, 15 b, 7 (foliis usque ad apicem regulariter crebre serrulatis et amentis gracilioribus ad *S. myrtillifoliam* ANDS. vergens).

S. fumosa TURCZ. ♀.

Loc. Regio fluminis Penschina 1930: flum. Oklan (tundra in ripa) $22/7$, Mont. Kammennyi (tundra humida) $26/7$. — Socz. nis. 28, 31, 3.

S. Richardsonii HOOK. ♂, ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr: inter ostium flum. Belaja et mare (alnasteretum in ripa humida) 1929 $23/7$. — Socz. no. 31.
Species antea tantum in America boreali reperta!

S. Hookeriana BARR.

Loc. Regio fluminis Penshina: flum. Kohiaczia inter ostia fluminum Belaja et Main (in ripa) 1919 ³/₁₀. — Socz. no. 29 a (sine floribus, quare forsitan incerta).

Antea tantum in America boreali reperta!

Salix anadyrensis sp. nov. ♀.

Fig. 3.

Frutex erectus raro usque ad 2 m. altus. Ramuli annu-
tini crassi (ca. 3 mm.) brunnei. Ramuli novelli breves, pilis
erectis longis cinereis vel brunneo-cinereis (partim per annos
persistentibus) dense tomentosi, foliis ca. 6(—8) confertis suf-
fulti. Stipulae ca. 7(—12) mm. longae, oblique ovato-lanceo-
latae vel lanceolatae glanduloso-serrulatae, marcidiae saepe per-
sistentes. Petioli ca. 7(—12) mm. longi crassi hirsuti. Folia
patula demum rigida (ca. 5×3—7×4,5 cm.) obovata vel obo-
vato-rotundata, juniora integra demum (apice excepta) margine
repando- vel obsolete glanduloso-denticulata, costa basi (supra
densius) albo-tomentosa, nervis secundariis in utraque latere
7—12(—14) gracilibus regulariter arcuatis praedita, subrect-
angulariter reticulata, plana, supra (saltem adulta) nitide viridia
subtus subglauca, juniora utrinque pilis (subtus densius) ca.
¹/₂ mm. longis subcurvulis cano-tomentosa, demum (costa excepta)
glabra. Cataphylla parva lanceolata, subtus albopunctata pilis
longissimis rectis apicem superantibus sericea.

Ramuli floriferi (specimina ♀ tantum vidi) 1—3, e gemmis
adpressis magnis (ca. 12×5 mm.) conicis, apice planis demum
excurvatis, in lateribus carinatis, brunneis et pilis longis dense
cano-hirsutis. Pedunculi brevissimi (demum ad 15 mm. longi)
crassi lanati, aphylli vel foliolis 1—3 (ad 2 cm. longis) suffulti.
Amenta feminea longa (usque ad 15×1,6 cm.) dense multiflora
(capsulae ad 300). Bractae ca. 2 mm. longae spadiceae, pilis
ca. 2 mm. longis rectis cinereo-brunneis dense hirsutae. Nec-
tarium unicum internum ca. ¹/₂ mm. longum gracile. Pedicelli
demum ¹/₂—³/₄ mm. longi crassi dense hirsuti. Capsulae ad
8 mm. longae ovato-conicae obtusiusculae, pilis subadpressis
fere rectis dense hirsutae. Styli ca. ¹/₂ mm. longi crassi, (sic-
cati) atri, parte inferiore saltem pilosi. Stigmata vulgo erecta
ca. ¹/₃ mm. longa bipartita crassa.

Loc. Regio fluminis Anadyr: flum. Kohiaczia inter
flumina Belaja et Main in flum. Anad. a dextra influenti (in
ripa) 1929 ³/₉; reg. flum. Penshina: inter ostia fluminum
Palmatkinno et Oklan (in ripa) ⁵/₇, ⁵/₇. — Socz. nis. 29 a; 9
(fig. 3), 49.

Fig. 3.

V. Soczava scripsit (17/4 1931):

»*Salix anadyrensis* ist ein Strauch, selten gegen 2 m. hoch. Sie wächst hauptsächlich inmitten der Ufer-Weidenbestände in Gemeinschaft mit *Salix Gmelini*, *S. pentandra*, *S. baicalensis*. Zuweilen trifft man an solchen Stellen viele *Betula Middendorffi* und *Alnus fruticosa*. Diese Strauchergesellschaften entwickeln sich auf frischen Flussalluvionen, zuvielen auf kleinen Inseln (z. B. am Fluss Penschina). Infolge der Dichte der Strauchenschicht ist die Feldschicht an solchen Stellen äusserst arm sowohl an Artenzahl als auch in Betreff ihrer Entwicklung.

Das Hauptverbreitungsgebiet von *Salix anadyrensis* ist das Becken des Flusses Penshina (mündet in das Ochotski Meer). Im Becken des Flusses Anadyr sammelte ich diese Weide bloß in der südlichsten Rayons. Meine Aufmerksamkeit fesselt der Umstand, das im nördlichen Teil des Anadyrgebietes und auch in der Nähe der Küste des Beringsmeers *Salix anadyrensis* durch *S. Richardsonii* abgelöst wird. Im Anadyrgebiet sah ich keine fruchttragende *Salix anadyrensis*, vielleicht kommt es daher, weil ich im südlichen Teil des Gebiets bereits zur Herbstzeit reiste.»

S. baicalensis TURCZ. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr 1929: flum. Belaja: (betuletum Cajanderii in ripa ²⁹/₇, (salicetum in ripa) ³¹/₇; reg. flum. Penshina 1930: reg. flum. Oklan: (salicetum in ripa) ¹⁴/₇, ¹⁶/₇, ¹⁶/₇, Mont. Kammennyi (in ripa) ¹⁷/₇, (betuletum herbaceum in ripa) ¹⁸/₇, (tundra humida in ripa) ¹⁹/₇, (in ripa) ²³/₇, ²⁹/₇. — Socz. nis. 13, 32 a; 51, 8, 46, 29 b, 39, 21, 32 b, 34 c.

S. serotina PALL. ♀.

Syn.: *S. Gmelinii* PALL.

Loc. Regio fluminis Penshina: inter ostia fluminum Palmatkino et Oklan (in ripa) 1930. — Socz. no. 6.

S. serotina PALL. × *viminalis* L. ♀.

Differt a *S. serotina* ramulis nonnunquam hirsutis, foliis vulgo longioribus angustioribus apice interdum subulatis marginibus plus minusve resupinatis, amentis, capsulis stylisque longioribus, et a *S. viminali* ramulis novellis saepe luteis glabrisque, gemmis obtusiusculis, foliis latioribus vulgo planis nervis secundariis minus numerosis suffultis, bracteis obtusioribus vel subemarginatis, capsulis pilis longioribus tectis.

Loc. Regio fluminis Anadyr: flum. Belaja (salicetum in ripa) 1929 ²⁸/₇. — Socz. no. 24 a (*S. serotina* dominans).

In Europa orient. et Sibiria sat frequens.

S. phylicoides ANDS. ♀.

Syn.: *S. sachalinensis* FR. SCHM.

Loc. Regio fluminis Penshina 1930: inter ostia fluminum Palmatkino et Oklan (salicetum in ripa) ²/₇, (in ripa) ⁵/₈. — Socz. nis. 4, 2.

S. pentandra L. ♂, ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr: flum. Belaja (betuletum fruticosum in ripa) 1929 ³¹/₇; reg. flum. Penschina: inter fluminum Palmatkino et Oklan (ripa humida) 1930 ⁶/₇. — Socz. nis. 32 b (♀; ad *S. pseudopentandram foliis subtus pallidioribus vergens); 53.

***S. pseudopentandra** FLOD. ♀.

Loc. Regio fluminis Anadyr: flum. Belaja (betuletum fruticosum in ripa) 1929 ³¹/₇; reg. flum. Penschina: reg. flum. Palmatkino: flum. Aczaivaiaam (fruticetum herbaceum in ripa) 1930 ¹⁵/₈. — Socz. nis. 21; 41.

S. macrolepis TURCZ. ♀.

Syn.: *S. bracteosa* TURCS. *Chosenia bracteosa* NAKAI.

Loc. Regio fluminis Anadyr: flum. Belaja (in ripa) 1929 ⁵/₇; reg. flum. Penschina: flum. Oklan (populetum inundatum in ripa) 1930 ¹⁰/₇. — Socz. nis. 34 a; 5.

Tryckt den 28 april 1933.